

Ф. Хикматов, О.А. Хайдарова

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент,

Ўзбекистон, E-mail: hikmatov f@mail.ru, orzugulasqarovna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458456>

АМУДАРЁНИНГ ГИДРОЛОГИК РЕЖИМИГА СУВ ОМБОРЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ

Аннотация. Мақола иқлим ўзгариши шароитида Амударёнинг гидрологик режимига сув омборларининг таъсирини тадқиқ этишига бағишланган. Шу мақсадда, Норақ ва Туямўйин сув омборларининг Амударё оқимининг йилларо тебранишига ва йил давомида оёлар бўйича тақсимланишига таъсири баҳоланган. Тадқиқот натижалари трансчегаравий Амударё сув ресурсларидан самарали фойдаланишни таъмин этишида маълум аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: Амударё, гидрологик режим, сув омборлари, дарё оқими, ўзгарувчанлик, йил давомида тақсимланиши.

ВЛИЯНИЕ ВОДОХРАНИЛИЩ НА ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ АМУДАРЬИ

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния водохранилищ на гидрологический режим Амударьи в условиях изменения климата. С этой целью произведена оценка влияния Нурекского и Туямойинского водохранилищ на внутригодовое распределение и межгодовые колебания стока реки Амударья. Результаты исследования имеют определенное значение при организации эффективного использования водных ресурсов трансграничной реки Амударья.

Ключевые слова: Амударья, гидрологический режим, водохранилища, речной сток, изменчивость, внутригодовое распределение.

INFLUENCE OF RESERVOIRS ON THE HYDROLOGICAL REGIME OF THE AMUDARYA

Annotation. The article is devoted to the study of the influence of reservoirs on the hydrological regime of the Amu Darya in the context of climate change. For this purpose, an assessment of the influence of the Nurek and Tuyamoinisky reservoirs on the intra-annual distribution and interannual fluctuations of the Amu Darya River runoff was made. The results of the study have a certain significance in organizing the efficient use of water resources of the transboundary Amu Darya River.

Key words: Amu Darya, hydrological regime, reservoirs, river flow, variability, intra-annual distribution.

Кириш. Ўтган XX асрнинг ўрталаридан бошлаб, Амударё ҳавзасида кўплаб сув омборлари қурилди ва ишга туширилди. Улар орасида Норақ ва Туямўйин сув омборлари Ўрта Осиёдаги йирик гидротехник иншоотлардан ҳисобланади. Уларнинг биринчиси Амударёнинг юқори оқимида, иккинчиси эса қуйи оқимида, гидроэнергетика ва ирригация мақсадларида қурилган. Норақ сув омбори 1972 йилда, Туямўйин сув омбори эса 1979 йилда тўлиқ ишга туширилган. Ушбу сув омборлари иқлим ўзгариши шароитида Амударёнинг гидрологик режимига, айниқса, дарё оқимининг йил давомида тақсимланишига ва йилларо ўзгаришига катта таъсир кўрсата бошлади. Лекин, шунга қарамадан, ушбу масалани гидрологик нуқтаи-назардан ўрганиш тадқиқотчилар назаридан четда қолиб келмоқда.

Мақоланинг **асосий мақсади** иқлим ўзгариши шароитида Норақ ва Туямўйин сув омборларининг Амударё гидрологик режимига, айниқроғи, дарё оқимининг йил давомида тақсимланишига ҳамда йилларо ўзгариши, яъни тебранишига таъсирини ўрганишдан иборат.

Тадқиқотнинг мақсадидан келиб чиққан ҳолда, мақолада қуйидаги вазифалар белгилаб олинди ва изланишлар жараёнида ўз ечимини топди:

1) Амударё ҳавзасида қурилган Норақ ва Туямўйин сув омборлари ҳақида ҳамда дарё узунлиги бўйича жойлашган сув ўлчаш постларида қурилган гидрологик маълумотларни тўплаш, уларни таҳлил қилиш;

2) Амударё оқимининг йил давомида ва йилларо ўзгаришларини ўрганишга имкон берадиган таянч гидрологик постларни танлаш;

3) танланган таянч гидрологик постлар маълумотлари асосида сув омборларининг

Амударё оқимининг йил давомида ўзгаришига ҳамда йиллараро тебранишига таъсирини баҳолаш.

Ишнинг мақсади ва вазифаларига мос равишда, мақолада, тадқиқот объекти сифатида, Амударё ва унинг ҳавзасида қурилган ва дарё оқимида катта таъсир кўрсатадиган Норақ ва Туямўйин сув омборлари танлаб олинди. Мазкур гидротехник иншоотлар, яъни сув омборларининг Амударёнинг гидрологик режимига таъсирини таянч гидрологик постлар маълумотлари асосида ўрганиш ва баҳолаш масалалари эса ишнинг тадқиқот предмети ҳисобланади. Белгиланган мақсадга эришиш учун, тадқиқот жараёнида гидрологик ўхшашлик, географик таққослаш, дарё ўзани сув баланси, махсус гидрологик ҳисоблашлар ва математик-статистик таҳлил каби тадқиқот усулларидан фойдаланилди.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Маълумки, Норақ сув омбори кўшни Тожикистон республикаси ҳудудида жойлашган бўлиб, Амударёнинг юқори оқимида, аниқроғи, унинг ўнг ирмоғи ҳисобланган Вахш дарёсида қурилган. У Ўрта Осиёдаги энг йирик сув омборларидан бири ҳисобланади. Меъёрий димланиш сатҳи – (МДС)да Норақ сув омборининг сув юзаси майдони 98 км² ни, унда тўпланган сувнинг тўлиқ ҳажми 10,5 км³ ни, фойдали ҳажми эса 4,5 км³ ни ташкил этади (1-жадвал).

1-жадвал

Амударё ҳавзасидаги йирик сув омборларининг морфометрик кўрсаткичлари

Сув омбори	Тўғон баландлиги, м	Ишга тушган йили	Сув юзаси майдони, км ²	Ҳажми, км ³		Қуввати, минг кВт. Соат
				тўлиқ	фойдали	
Норақ	310	1972	98	10,5	4,50	2700
Туямўйин	130	1979	790	7,80	5,27	150

Норақ сув омбори Вахш дарёси оқимини ирригация ва гидроэнергетика мақсадларида бошқаришга мўлжалланган. Сув омбори тўғонининг баландлиги 310 м дан ортиқ бўлиб, Ўрта Осиёдаги энг баланд сув иншооти ҳисобланади. Унинг дарвозалари ўртача 645 м³/с миқдордаги сув сарфини ўтказиш имкониятига эга. Ҳозирги кунда Норақ гидроэлектр станциясида йилига ўртача 2,7 млн. кВт соат электр энергияси ишлаб чиқилади.

Туямўйин сув омбори тўғонининг қурилиши Амударёнинг қуйи оқимида, Хоразм вилояти ҳудудида, 1970 йилда бошланиб, сув омбори 1979 йилда тўлиқ ишга туширилган. Бу йирик гидротехник иншоот ҳам Амударё оқимини ирригация ва энергетика мақсадларида бошқаришга хизмат қилади. Сув омбори Амударё ўзани ва унинг чап соҳилида, кўшни Туркманистон республикаси ҳудудида, жойлашган 3 та, яъни Капарас, Султонсанжар, Кўшбулоқ табиий ботикларида барпо этилган. Қадимий кўллар ўрни бўлган ушбу ботиклар, махсус сув ўтказувчи иншоотлар ёрдамида, Амударё суви билан тўлдирилади. Туямўйин сув омборининг умумий сув сифими меъёрий димланиш сатҳида 7,80 км³ ни, сув юзаси майдони эса 790 км² ни ташкил этади (1- жадвал). Туямўйин гидроэлектр станциясида йилига ўртача 150 минг кВт соат электр энергияси ишлаб чиқарилади.

Юқорида тавсифланган сув омборларида жамланган сувдан ирригация, энергетика, аҳоли ичимлик сув таъминоти, мелиорация, яъни ерларнинг шўрини ювиш ва бошқа мақсадларда

фойдаланилади. Сув омборларининг гидроэнергетик мақсадлардаги иш режими ҳамда, сувга бўлган талабга боғлиқ ҳолда, уларда тўпланган сув миқдорлари ҳам ойлар ва йиллар бўйича турли қийматларда ўзгариб туради. Ушбу жараёни ўрганиш мақсадида Норақ ва Туямўйин сув омборларида тўпланган сув миқдорларининг 2000-2022 йилларда ойлар бўйича ўзгариши таҳлил қилинди (1-расм).

1-расм. Норақ ва Туямўйин сув омборларида тўпланган сув миқдори (W) нинг йиллараро ўзгариши

Амударёда 2001, 2008, 2011 йилларда кам сувли бўлганлиги сабабли, Туямўйин сув омборида тўпланган сув миқдори 2253-3081 млн м³ га тенг бўлса, Норақ сув омборида тўпланган сув ҳажми 8391-8734 млн м³ ни ташкил этган.

Таъкидлаш лозимки, собиқ Иттифоқ даврида бундай ўзгаришлар асосан ирригация мақсадларида фойдаланиладиган сувга бўлган талабга боғлиқ эди. Масалан, баҳор ва ёз ойларида, яъни вегетация даврида, улардан чиқариладиган сув миқдори бир мунча кўп бўлиб, экин майдонларини суғоришга сарф этилган. Қиш фаслида эса сув омборларидан сув чиқариш, асосан, энергетика мақсадларида амалга оширилади. Бу ҳолат Норақ сув омборига тегишли бўлса, Туямўйин сув омборида тўпланган сувдан кузги-қишки даврда, юқорида қайд этилганидек, экин майдонлари шўрини ювиш мақсадларида ҳам фойдаланилган.

Амударё узунлиги бўйича ўлчаш ва кузатиш ишларини олиб борган ва бораётган 10 га яқин гидрологик постлар орасидан Керки ва Туямўйин танлаб олинди. Улардан биринчиси, яъни Керки гидрологик постида ўлчанган сув режими элементлари ҳақидаги маълумотлар Амударё оқимига Норақ сув омборининг ҳамда Қорақум каналининг таъсирини акс эттиради. Қайд этиш лозимки, Амударё оқимига Қорақум каналининг таъсирини ўрганиш алоҳида тадқиқот объекти ҳисобланади. Дарёнинг Туямўйин сув омборидан қуйида жойлашган Туямўйин гидрологик пости эса Амударё оқимига ана шу сув омборининг таъсирини баҳолашда репрезентативдир.

Керки сув ўлчаш постида тўпланган маълумотлар асосида Амударё оқимининг йил давомида ойлар бўйича тақсимланиши икки ҳисоб даври учун ўрганилди. Биринчи ҳисоб даври 1911-1971 йиллардаги табиий даврни, яъни Норақ сув омбори қурилишигача бўлган ораликни қамраб олади. Иккинчи ҳисоб даври эса 1972-2022 йилларга тегишли бўлиб, антропоген омил, яъни Норақ сув омбори таъсирида Амударё оқимининг ўзгаришини акс эттиради. Амударё оқимининг йил давомида ойлар бўйича тақсимланиши юқорида қайд этилган икки ҳисоб давлари учун ўрганилди. Ҳисоблашлар ойлик сув сарфларининг ўртача кўп йиллик миқдорлари асосида бажарилди ва ҳар икки ҳисоб давлари учун олинган натижалар ўзаро солиштириш йўли билан таҳлил қилинди (2-расм).

2-расм. Амударё оқимининг йил давомида ойлар бўйича тақсимланиши (Керки пости)

3-расм. Амударё оқимининг йил давомида ойлар бўйича тақсимланиши (Туямўйин пости)

Биринчи ҳисоб даврида Амударёнинг февраль ойидаги оқими йиллик оқим миқдорига нисбатан 2,9 % га тенг бўлса, июнь ойида 16 % ни ташкил этган. Бу кўрсаткич апрель ойида 6,8 % бўлса, август ойида 15,7 % га кўтарилган. Таҳлиллар натижалари иккинчи ҳисоб даврида, яъни Норақ сув омбори қурилиши натижасида, юқоридаги кўрсаткичларга нисбатан бир мунча ўзгарганлигидан дарак беради. Масалан, мазкур ҳисоб даврида февраль ойидаги оқим миқдори йилликка нисбатан 3,9 % ни ташкил этса, июнь ойида эса 20,4 % га тенг бўлган. Демак, иккинчи ҳисоб даврида ҳар икки ойидаги оқим миқдорлари биринчи ҳисоб давридагига нисбатан ортган.

Туямўйин сув ўлчаш постида тўпланган маълумотлар асосида Амударё оқимининг йил давомида ойлар бўйича тақсимланиши ҳам икки ҳисоб давлари асосида таҳлил қилинди. Биринчи ҳисоб даври 1953-1979 йиллардаги табиий давр бўлиб, Туямўйин сув омбори қурилишигача бўлган йилларни ўз ичига олади. Иккинчи ҳисоб даври 1980-2022 йилларга тегишли бўлиб, антропоген омил, яъни Туямўйин сув омбори таъсирида Амударё оқимининг ўзгаришини кўрсатади. Амударё оқимининг йил давомида ойлар бўйича тақсимланиши

юқорида қайд этилган икки ҳисоб даврлари учун ўрганилди. Ҳисоблашлар, юқоридаги каби, ҳар икки ҳисоб давридаги ойлик сув сарфларининг ўртача кўп йиллик қийматлари асосида бажарилди ва олинган натижалар ўзаро таққосланди (3-расм).

Биринчи ҳисоб даври, яъни Туямўйин сув омборининг қурилишигача бўлган 1953-1979 йилларда, Амударёнинг февраль ойидаги оқими йиллик оқим миқдорига нисбатан 4,3 % га тенг бўлса, июль ойида 19,7 % ни ташкил этган. Бу кўрсаткич апрель ойида 6,5 % бўлса, август ойида 15.9 % га кўтарилган.

Иккинчи ҳисоб даврида, яъни Туямўйин сув омбори ишга туширилгандан сўнг, юқоридаги кўрсаткичлар бир мунча ўзгарган. Бу даврда февраль ойида 4,3 % бўлса, июнь ойида эса 19,4 % ни ташкил этаган. Демак, мазкур ҳисоб даврида июнь ойидаги оқим миқдори биринчи ҳисоб даврига нисбатан 1.7 % га камайган.

Мақолада Амударё оқимининг йилларо тебранишига Норақ ва Туямўйин сув омборларининг таъсирини баҳолашга алоҳида эътибор қаратилди. Шу мақсадда ҳар икки гидрологик постлар маълумотлари асосида, юқорида қайд этилган ҳисоб даврлари учун, дарё йиллик оқимининг ўзгарувчанлигини ифодалайдиган Вариация коэффиценти (C_v) ҳисобланди (2-жадвал).

2-жадвал

Амударёнинг Керки ва Туямўйин гидрологик постларида
кузатилган йиллик оқими миқдорларининг ўзгарувчанлик коэффицентлари

Керки		Туямўйин	
Ҳисоб даври	C_v	Ҳисоб даври	C_v
1911-1971	0,18	1953-1979	0,27
1972-2022	0,23	1980-2022	0,41

Жадвалда келтирилганидек, Керки пости бўйича 1911-1971 йилларда Амударё оқимининг ўзгарувчанлик коэффиценти 0,18 га тенг бўлган. Бу қиймат 1972-2022 йиллар оралиғи учун эса 0,23 га ортган. Шунингдек, Туямўйин гидрологик пости маълумотлари бўйича ўзгарувчанлик коэффиценти биринчи ҳисоб даври учун 0,27 га тенг бўлса, иккинчи ҳисоб даврида бу кўрсаткич 0,41 ни ташкил этди. Ушбу натижа Амударё оқимининг Туямўйин сув омбори ёрдамида сувга бўлган талабга мос ҳолда бошқарилганлигидан дарак беради.

Шу масалани ўрганиш мақсадида сув омборлари тўғонларидан уларнинг қуйи бьефларига чиқарилган оқим миқдорлари динамикаси ўрганилди. Таҳлиллар ихтиёримиздаги 2000-2022 йиллар давомида ҳар икки сув омборида қайд этилган ўртача йиллик сув сарфлари асосида амалга оширилди (4-расм).

4-расм. Норақ ва Туямўйин сув омборларидан қуйи бьефга ташланадиган ўртача йиллик оқим миқдорларининг йилларо тебраниши

Норақ сув омборидан 2001 йилда 9,8 км³ ҳажмдаги сув чиқарилган бўлса, Туямўйин сув омборидан эса 16,6 км³ миқдордаги сув қуйи бьефга ташланган. Ҳар икки сув омборидан қуйи бьефга ташланган сув сарфлари 2005, 2010, 2013 йилларда энг катта миқдорларда кузатилган. Ушбу рақамлар мазкур йилларнинг Амударё ва унинг асосий ирмоқларида кўп сувли бўлганлигининг далилидир

Бажарилган тадқиқот натижалари асосида **хулоса** сифатида қуйидагиларни қайд этиш мумкин:

1. Амударёдаги Туямўйин ҳамда унинг ўнг ирмоғи бўлган Вахш дарёсида қурилган Норақ сув омборлари ҳақида ҳамда Амударё узунлиги бўйича жойлашган сув ўлчаш постларида кузатилган гидрологик маълумотлар тўпланди ва улар таҳлил қилинди;

2. Ишда белгиланган мақсад ва вазифаларга боғлиқ ҳолда, Амударё оқимининг Норақ ва Туямўйин сув омборлари таъсирида йил давомида ва йилларо ўзгаришларини тадқиқ этишга

имкон берадиган таянч гидрологик кузатиш постлари танланди;

3. Бажарилган гидрологик ҳисоблашлар ва уларнинг таҳлиллар асосида иқлим ўзгариши шароитида, Норак ва Туямўйин сув омборларининг Амударё оқимининг йил давомида ойлар бўйича тақсимланишига ҳамда йиллараро тебранишига таъсири баҳоланди. Тадқиқот натижаларини трансчегаравий Амударё сув ресурсларидан самарали фойдаланишни ташкил этишда қўллаш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ирригация Узбекистана. Т. III. – Ташкент: Фан, 1981. – 357 с.
2. Курбанбаев Е., Артыков О., Курбанбаев С. Аральское море и водохозяйственная политика в республиках Центральной Азии. – Нукус: “Каракалпакстан”. - 2011. -128 с.
3. Никитин А.М. Водохранилища Средней Азии. –Л.: Гидрометеоздат, 1991. -165 с.
4. Хайдарова О.А., Тоиров Б.С. Туямўйин сув омборида тўпланган сув микдорининг йиллараро ўзгариши // “Фарғона водийсида сув ресурсларидан самарали фойдаланишнинг геоэкологик жиҳатлари” республика илмий- амалий конференция материаллари. - Фарғона, 2013. – Б. 144-145.
5. Хайдарова О.А. Амударё гидрологик режимига таъсир этувчи сув иншоотлари ҳақида // Ўзбекистон география жамияти ахбороти, 41 жилд. - Тошкент, 2013. – Б. 167-169.
6. Хайдарова О.А. Ҳикматов Ф.Х., Айтбаев Д.П. Амударёнинг гидрологик режимига сув омборларининг таъсири ҳақида // Ўзбекистон география жамияти ахбороти, 43 жилд. - Тошкент, 2014. – Б. 175-179.
7. Хикматов Ф., Дидовец Ю., Аденбаев Б.Е., ... Рапиков Р.Р. ва бошқалар. Глобал иқлим ўзгариши, унинг Ўзбекистонда сув, муқобил энергия ресурслари ва аҳоли саломатлигига таъсири: Монография. – Тошкент.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2024. - 262 б.

Б.Ф.Хикматов

ЎЗР Фавқулудда вазиятлар вазирлиги Фуқаро муҳофазаси институти

e-mail: fvvfmi@umail.uz

КАТТА ИХНАЧ КЎЛИ ТЎҒОНИ ЎПИРИЛИШИ ЭХТИМОЛИДА ШАКЛЛАНДИГАН СЕЛ ОҚИМИ ПАРАМЕТРЛАРИНИ ҲИСОБЛАШ

Аннотация. Маълумки, қулама ва музлик кўллари ҳалокатли сел тошқинларининг потенциал манбаи ҳисобланади. Улар ўзлари жойлашган водийларнинг қуйи қисмларида сел тошқинлари билан боғлиқ бўлган турли даражадаги офатларга сабабчи бўлиши мумкин. Шу нуқтаи назардан қараганда, Тошкент вилояти Бўстонлиқ тумани ҳудудида жойлашган Катта Ихнач ва Кичик Ихнач кўллари (Писком дарёси ҳавзасида) алоҳида эътиборни талаб этади. Мақолада Катта Ихнач кўли тўғони ўпирилиши эҳтимолида шаклланадиган сел оқими параметрларини ҳисоблаш масалаларига эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: Катта Ихнач кўли, Писком дарёси, қулама тўғон, сел оқими, сув баланси, сув сатҳи.

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ПРОРЫВЕ ПЛОТИНЫ ОЗЕРА БОЛЬШОЙ ИХНАЧ

Аннотация. Как известно, завальные и ледниковые озера являются потенциальными источниками катастрофических селевыми потоками. Они могут вызвать разную степень стихийных бедствий, связанных с наводнениями, в нижних частях долин, в которых они расположены. С этой точки зрения особое внимание требует озера Большой Ихнач и Малый Ихнач (в бассейне реки Пискем), расположенные на территории Бостанлыкского района Ташкентской области. Статья посвящена расчету параметров паводкового стока, образующегося при возможном обрушении плотины озера Большого Ихнача.

Ключевые слова: озеро Большой Ихнач, река Пискем, завальная плотина, селевой поток, водный баланс, уровень воды.

CALCULATION OF THE PARAMETERS OF MUDFLOWS FORMING IN THE CASE OF A POSSIBLE BREAK OF THE DAM OF LAKE BIG IKHNACH

Abstract. As is known, dammed and glacial lakes are potential sources of catastrophic mudflows. They can cause varying degrees of natural disasters associated with floods in the lower parts of the valleys in which they are located. From this point of view, special attention should be paid